

Reconversão de prados permanentes cobertos de árvores abandonados

www.af4eu.eu

O pastoreio de animais ajuda a converter prados permanentes cobertos de árvores abandonados em sistemas agroflorestais produtivos

A Eslováquia possui cerca de 2,4 milhões de hectares de terras agrícolas, dos quais 0,85 milhões de hectares são prados permanentes. Cerca de um terço (mais de 30 %) da superfície dos prados permanentes não é utilizada, está abandonada e coberta de arbustos e árvores em várias fases de sucessão (as chamadas «zonas brancas») e estas superfícies são, na sua maioria, retiradas das terras agrícolas para efeitos do sistema de subvenções. Nos últimos anos, o interesse de proprietários e agricultores em utilizar essas áreas para a produção de pastagens aumentou significativamente, o que também está relacionado aos seus esforços para incluir essas áreas no sistema de subsídios. Atualmente, a prática comum na Eslováquia é a chamada revitalização – a restauração do estado original através de medidas de recultivo, durante as quais toda a vegetação lenhosa é removida dessas áreas. Outra opção, atualmente fortemente favorecida devido às alterações climáticas, mas ainda não aplicada oficialmente na Eslováquia, é a conversão destas áreas em sistemas silvipastoris agroflorestais produtivos – áreas de pastoreio mantendo algumas das árvores ou arbustos existentes. Desde 2022, o Centro Florestal Nacional tem vindo a implementar o projeto "Modelos de transformação de terras não florestais cobertas por árvores em sistemas agroflorestais produtivos (TRANSAGROLES)", no âmbito do qual foram estabelecidas 3 parcelas piloto de investigação e demonstração representando "áreas brancas" de planície (Bojnice), montanhosas (Betliar) e montanhosas (Liptovská Teplička) da Eslováquia. Estas parcelas servirão para a investigação a longo prazo de múltiplos aspetos (técnicos, ambientais e sociais) desta transformação e servirão também como exemplos de boas práticas.

Michal Pástor, Jaroslav Jankovič

Centro Florestal Nacional, Eslováquia

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.